

MASHRAB "DEVON"NING QO'LYOZMA NUSXALARI

Abdumannopova Laylo Shermuhammad qizi,

O'zbekiston Milli Universiteti magistranti

azizbekuznet@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553252>

Annotatsiya. *ushbu maqolada Boborahim Mashrab "Devon"ning nusxalari hamda uning tarkibidagi she'rlarning matn xususiyatlari tahlilga tortilgandir. Mashrab "Devon"ning nusxalari O'zr, FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik institutining "Asosiy" va "Hamid Sulaymon" fondlarida saqlanmoqda. Shoirning hayoti va ijodiga bo'lgan qiziqish o'zi yashagan davrdan boshlab bugungi kunga qadar kitobxonlar qiziqishini o'ziga jalb qilib kelmoqdadir. Mashrabshunos olim Jaloliddin Yusupov shoir she'rlarini tabdil qilgan va bugunga qadar bir necha marotaga nashrga tayyorlagan. 2019-yilda esa Mashrab "Devon"ning so'nggi va eng to'liq nusxasini ham chop etdi. Tadqiqotimiz davomida qo'lyozmalar tarkibidagi she'rlarni Jaloliddin Yusupov nashri bilan muqoyasa qilib o'rgandik.*

Kalit so'zlar: *devon, inventor, fond, matn, qo'lyozma, toshbosma, nashr, hoshiya, jadval, unvon, poygir, qog'oz, g'azal, muxammas.*

Аннотация. *В данной статье анализируются копии Боборахима Машираба «Девон» и текстовые особенности стихотворений, содержащихся в нем. Копии Машираба «Девон» хранятся в фондах «Основной» и «Хамид Сулаймон» Института востоковедения имени Абу Райхона Беруни, Узбекистан. Интерес к жизни и творчеству поэта привлекает интерес читателей с тех пор, как он жил, и до сегодняшнего дня. Маширабист Джалолитдин Юсупов переводил стихотворения поэта и готовил их к публикации несколько раз до настоящего времени. В 2019 году он также опубликовал последний и наиболее полный экземпляр Машираба «Девон». В ходе нашего исследования мы сравнили стихотворения, содержащиеся в рукописях, с изданием Джалолитдина Юсупова.*

Ключевые слова: *Девон, изобретатель, фонд, текст, рукопись, литография, публикация, рамка, таблица, заголовок, бегунок, бумага, газель, мухаммас.*

Abstract. *This article analyzes the copies of Boborahim Mashrab "Devon" and the textual features of the poems contained in it. Copies of Mashrab "Devon" are stored in the "Main" and "Hamid Sulaymon" funds of the Abu Rayhon Beruni Institute of Oriental Studies, Uzbekistan. Interest in the poet's life and work has been attracting the interest of readers since the time he lived until today. Mashrab scholar Jaloliddin Yusupov translated the poet's poems and prepared them for publication several times to date. In 2019, he also published the latest and most complete copy of Mashrab "Devon". During our research, we compared the poems contained in the manuscripts with Jaloliddin Yusupov's edition.*

Keywords: *devon, inventor, fund, text, manuscript, lithograph, publication, border, table, title, runner, paper, ghazal, muhammas*

Kirish. XVI – XVII asrlardagi Movarounnahr sarhadida Mashrab yashagan muhitda madaniyat va ilm-fan ravnaqi shoirning hayoti va ijodiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatgan. Bu davrda Movarounnahrda adabiyot, tilshunoslik, tarix, tibbiyot, geografiya, falsafa, axloqshunoslik, ilmi nujum, matematika, me'morchilik, tasviriy san'at, xattotlik, naqqoshlik, musiqa va fiqh ilmlari yuqori darajada rivojlangan. Bun

davr ijtimoiy-madaniy hayotida islom dini muhim ahamiyat kasb etgan. Mashrab yashagan davrdagi madaniy hayot haqida shuni qayd etish lozimki, hukmron sulola namoyondalari ham siyosiy arbob bo'lish bilan birga o'z davrining yetuk ilm egalari ham edilar. Ularning barchasi turkiydan tashqari arab va fors tillarida ham ijod qilganlar. Nafaqat dunyoviy bilimlar, balki diniy ilmlardan ham habardor bo'lganlar va chuqur o'rganganlar. XVII asrning 40-yillaridan boshlab adabiyot birmuncha rivojlangan. Shu davrda Samarqandda yashagan atoqli shoir Maleho Muhammad Bade ibn Muhammad Sharif Samarqandiy o'zining "Muzakkir al-asxob" asarida Movarounnahrdagi 2000 ga yaqin shoining nomini qayd etgan. Ana shu shoirlar Ichidan Mashrab ham o'rin olgan.

Boborahim Mashrab bolalik chog'laridanoq o'zining ilm-fanga, she'riyatga bo'lgan muhabbati bilan atrofida gilarining diqqat-e'tiborini o'ziga jamlagan. Uning she'riyati bilan yaqindan tanishgan kishi shoirning yoshligidanoq Sharq she'riyatining Ahmad Yassaviy, Hofiz Sheroziy, Lutfiy, Navoiy, Jaloliddin Rumi, Nasimiy kabi namoyondalarining ijodini yaqindan o'rganganligi, uning shoir sifatida shakllanishida ularning ijodi katta ta'sir ko'rsatganligini sezadi.

Adabiyotlar tahlili. Boborahim Mashrabning hayoti va ijodi, jo'shqin, she'rlari shoir o'zi yashagan davrdan to hozirgi kunga qadar adabiyot ixlosmandlari e'tiboridan chetda qolgani yo'q. uning she'rlari hali shoir tirikligidayoq xalq orasida mashhur bo'lgan. Qish kunlari ayollar orasida ham erkaklar orasida ham she'rxonlik kechalari o'tkazilgan, unda Mashrabning she'rlari sevib ijro e'tilgan, musiqaga solib ijro etilgan. Mana shunday kechalar xalq orasida mashrabxonlik deb ham atalgan. Abdurauf Fitrat shoir haqida olib borgan izlanishlarini "Tanlangan asarlar"ga jamlagan, unda mana shunday kechalar haqida keltirib o'tgan. "O'zbek qishloqlarida va yaqin kungacha o'zbek shaharlarida, ayniqsa, qish kechalarida "mashrabxonlik" atalg'an o'tirishlar bo'lar edi. Xalq bir choyxonada yo birining mehmonxonasida yig'ilishar, eng yaxshi va baland tovushli bir hofiz Mashrabning g'azallarini "Savt", "Talqin", "Munojot" kabi kuylarda o'qur edi" [1.82].

Mashrabning hayoti va ijodi haqidagi dastlabki ma'lumotlar bizga uning so'fiyona hayot yo'lidagi yo'ldoshi Pirmat Setoriy orqali yetib kelgan. XX asrda esa ilk bor Abdurauf Fitrat shoir hayoti va ijodini ilmiy jihatdan o'rganishga kirishgan. So'ngra yuqorida keltirilib o'tilgan mashrabshunos olimlarning ishlari birin ketin amalga oshirilgan. Tadqiqotimiz davomida Mashrab she'riyatini, asosan, g'azallarini tahlil qilib o'rganmoqdamiz. O'zR, FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondining "Asosiy" va "Hamid Sulaymon" fondlaridagi qo'lyozmalar bilan tanishib chiqildi. Ulardagi she'rlar o'zaro muqoyasa qilinib hozirgi nashrlar bilan ham taqqoslandi. O'zaro o'xshash va farqli tomonlari

o'rganilib tahlil qilindi. Kuzatishlarimiz natijasida "Devoni Mashrab" nomi ostida saqlanayotgan qo'lyozmalar ostida ham aslida "Qissai Mashrab" asarlari chiqayotganligiga ham guvoh bo'ldik. Aniqlik kiritish maqsadida bir qancha qo'lyozmalarni ko'zdan kechirishga muvassar bo'ldik. Quyida "Devoni Mashrab"ning "Asosiy" va Hamid Sulaymon" fondida saqlanayotgan qo'lyozmalari haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tamiz. Ushbu bobimizda asos qilib ushbu ikki fondagi qo'lyozmalardan quyidagilarni olamiz: 13129, 12507, 225, 6215, 12650, 3985, 2058, 2745, 2547, 1717. Keltirib o'tilgan inventor raqamlari ostida saqlanuvchi "Devoni Mashrab" ning qo'lyozmalari bilan tanishib chiqildi va chuqur tahlil etildi. Qo'lyozmada keltirilgan she'rlarning matn xususiyatlarini yetarlicha ochib berishga harakat qildik. Unda keltirilgan she'rlarni XX asrdan boshlab mashrabshunos olimlar tomonidan tabdil qilinib, nashrga tayyorlangan devondagi she'rlar bilan muqoyasa qilindi.

Tadqiqot metodologiyasi. 13129/II inventor raqami ostida saqlanayotgan qo'lyozma qora charm teri bilan qoplangan, kitobning oldi va orqa jildi esa to'q yashil teri bilan qoplangan. Ilk sahifadan she'rlar boshlanib ketgan. Ushbu kitob jildida ham varoqlarida ham hoshiya va jadvallar, unvon o'rin olmagan. To'q sariq rangli qog'ozga qora siyoh bilan yozilgan. Qo'lyozma yaxshi holatda saqlangan, matnga ziyon yetkazadigan hech qanday shikast yetmagan. Boborahim Mashrabning 3 ta she'ri o'rin olgan va 95b-102a sahifalarida joylashgan. Har bir she'r "Mashrab" sarlavhasi bilan boshlangan. Har bir varoqda poygir bor. Matn Qo'qon qog'oziga nastaliq xatida qora siyohda 13 qatordan iborat bitta ustunga yozilgan. Qo'lyozma o'lchami 26x15,5sm. 95b betdan boshlab Mashrab she'rlari o'rin olgan. 96a betdan esa ushbu muxammas boshlangan.

الهي بنده لارنى نور پاكينك برله همراه قيل

محمد روضه سيدين بنده كا بر قطره وا قيل

Ilohi bandalarni nur poking birla hamroh qil

Muhammad ravzasidin bandaga bir qatra vo qil

Misrasi bilan boshlangan va 102a betdagi:

اول ابو بكر عمر عثمان على كرار

بو جهان نى جمله كا ماتم سرا قيلدى فلک

Ul Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali kiror

Bu jahonni jumlagi motamsaro qildi falak

Misrasi bilan tamomlangan.

225/I inventor raqami ostida saqlanayotgan qo'lyozma 118 varoqdan iborat, nastaliq xatida yozilgan. Kotibi va ko'chirilgan yili noma'lum. Qo'lyozma ikki ustun qilib yozilgan. Qo'lyozma chetlari qizil ramka bilan chegaralangan. 9-11- sahifalarda

Mashrab ijodidan g'azallar keltirilgan. Ushbu qo'lyozmada Mashrabning "Asli davlat dindadur, mardi badavlatman dema", "Haq yo'lin besham'i anvori shariat izlama", "Tarozi amalni qo'l olgan so'ng barobar tut", "Yurtka zulmat tushti behamdum safar qilmoq qiyin" deb boshlanuvchi g'azallari keltirilgan. Bulardan "Haq yo'lin besham'i anvori shariat izlama" va "Yurtka zulmat tushti behamdum safar qilmoq qiyin" deb boshlanuvchi she'rlari XX asrda nashr qilingan devondagi she'rlar tarkibida uchramaydi. 11-betdan boshlab esa masnaviy boshlangan. Ushbu qo'lyozmada kotib usuliga ko'ra ث harfining nuqtalari so'zning pastki qismida yozib ketilgan holatlar ham mavjud. G'azallarning maqta qismidagi shoirning ismi alohida qizil siyoh bilan yozilgan. Har bir g'azal maqtasi alohida qizil rasmka ichida keltirilgan. Har betning "b" sahifasida poygir berib ketilgan. Ushbu nusxada "Mabdai nur" dan ham parchalar keltirilgan. Ushbu qo'lyozma nusxasidan Jaloliddin Yusupov ham shoir she'rlarini nashrga tayyorlashda foydalangan. Ammo nashra va qo'lyozma orasida biroq farqliliklar ko'zga tashlanadi. Misol uchun:

Qo'lyozmada:

(1-rasm)

حاطم طيدک جهنی توتت جیرینک ای عزیز
ایش ریادین خالی یوق صاحب ثحاوتمن دیما

Nashrda:

Gar sahovating jahonni tutsa chun Hotam sifat,
Ish riyodin xoli yo'q, sohib saxovatman dema.

Tahlillar va natijalar. Ushbu baytning birinchi misrasida so'zlar o'zni almashganligi matnning ma'nosiga ta'sir ko'rsatmagan. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek Jaloliddin Yusupov ham ushbu nusxadan foydalangan, ammo ushbu she'rni boshqa bir qo'lyozmadan olgan bo'lishi ham mumkin. Yana ushbu she'rning keyingi bayti Jaloliddin Yusupov variantida mavjud emas.

(2-rasm)

نوح فرزندینی عیمانیغا حامی بولما
تن بوخصلت بالا ادبایی هدایات من دیما

Nuh farzandini iymonig'a homiy bo'lmadi
Sen bu xislat birla arbobi hidoyatman dema
She'ning beshinchi bayti qo'lyozmada quyidagicha ifodalangan:
(3-rasm)

سن نسب بازار یگا تاتسنگ اوزینگنی ای عزیز
محض تقلید بر لا اولادی مهمدن دیما

Ko'rib turganimizdek, "nasab" so'zi harfi bilan ifodalangan, ammo, harfning nuqtalari so'z ostida yozib ketilgan. Bu ham kotibning uslubidir.

Nashrda esa quyidagicha ifodalangan:

San nasab bozoriga solma o'zungni, ey aziz
Mahzi taqlid birla avlodi Muhammadman dema

Ko'rib turganimizdek, birinchi misradagi "sotmoq" va "solmoq" so'zlari o'zaro farqlanib turibdi.

Muttaqiy bo'lmoq, bu yo'lda nafsni o'ldurmoq kerak,
Zindalikda o'lmasang, ahli tariqatman dema.

Ushbu bayt Yusupov nashrida mavjud, ammo qo'lyozmada bu bayt keltirilmagan. Yana ushbu qo'lyozmada "Izlama" radifli g'azal ham keltirilgan. Ammo bu g'azalni Jaloliddin Yusupov nashrida uchratmadik.

6215/II inventor raqami ostida saqlanayotgan qo'lyozma shoirning muxammaslaridan iborat. Ushbu she'rlar 52b-62a sahifalarida joylashgan. 52b betda quyidagi muxammas keltirilgan:

ابتدا اول که بسم الله الرحمن الرحيم
حمد الله که خدانی لطفی دور بزکا عمیم

Ibtido ul ki bismillohir rahmonir rohim,
Hamdillohki xudoni lutfidur bizga omin.

Ushbu muxammas 62a betda quyidagicha yakunlangan:

دلیمگا هر زمان بر شورشی وهم قیامت بر
یتار مومن خداگا نفس دیک کافر دین ایریلسه

Dilinga har zamon shurshi vahm qiyomat ber,
Yetar mo'min xudoga nafsdek kofirdin ayrilsa.

Matn Qo'qon qog'oziga nastaliq xatida qora siyohda 9 qatordan iborat ustunga yozilgan. Har bir muxammasning beshinchi satri kinobarda yozilgan. Yashil rangdagi qattiq qog'oz karton bilan qoplangan. Sharqiy usulda sahifalangan. Qo'lyozma

o'lchami 21x13,5sm. Ushbu qo'lyozma jildining chetlari qizil rangda bo'lib, hoshiya va naqshlar bilan bezatilgan. Kitobning har ikkala tarafining o'rta qismida qizil va sariq rangda nafis o'yama naqsh ishlangan. Qo'lyozmaning ilk sahifalarida fors tilida "Devon in kitob Bobo Ravshan" deb yozilgan. Bundan ko'rinib turibdiki ushbu qo'lyozma boshlarida "Bobo Ravshan" dostonidan parcha keltirilgan. Mashrab devoni esa II drop raqami ostida 52b-62a sahifalarida joylashgan. Qo'lyozma matni sahifa o'rtasiga qora siyoh bilan ko'chirilgan. Hech qaysi sahifada jadval yoki hoshiya uchramaydi. Kitob varoqlarida kuygan dog'lar ko'zga tashlanadi ammo, bu dog'lar matnga hech qanday zarar yetkazmagan. Qo'lyozmaning 52 a b sahifalari yirtib olingan. Mashrab she'rlari asosan 53b sahifadan basmala bilan boshlangan.

12650/II ro'yxatda shoirning g'azal, muxammas va musaddas janrlari aralash holatda berilgan. Qo'lyozma sharqona qaymoq rangli qalin qog'ozga kursiv nasta'liqda ko'chirilgan. Matn har bir varaq uchun 11 qatordan 1-2-ustunlarga joylashtirilgan. Ba'zi sahifalarda she'rlar qog'ozga 3 ta ustunga qiya qilib yozilgan. O'lchami 23x14,5sm. Ushbu qo'lyozma nam sababli qattiq shikastlangan. Kitob chetlarida, ba'zi o'rinlarda esa o'rtasida ham yirtilgan o'rinlar mavjud. Qo'lyozmaning asosan o'rta qismidagi namlik sababli matnga ziyon yetgan. Har bir sahifada poygir mavjud. Ushbu kitobda matnlar tartibsiz holatda berilgan. Sahifalarda 3 ustun qilib eniga yozilgan holatlar ham uchraydi. Ba'zi o'rinlarda sarlavhalar qizil siyoh bilan ajratib ketilgan. Ba'zi o'rinlarda esa bu qoidaga rioya qilinmagan. 40, 41, 42-sahifalarni o'rtasida dumaloq yirtiqlar mavjud bo'lib, ayrim so'zlarning yo'q bo'lishiga sabab bo'lgan. 36, 37, 38-sahifalarda esa kitob o'rtasi mog'orlagan.

3985/VII raqami ostidagi nusxada musaddas, muxammas va 478a-479a sahifalarda g'azaldan parcha berilgan. Va g'azal basmalasiz boshlangan. Qo'lyozma qora siyohda, nasta'liq xatida Qo'qon qog'oziga ko'chirilgan. Matn har bir varaqda 15 qatordan iborat 2 ta ustunga joylashtirilgan. O'lchami 24x14sm. Qo'lyozma chetlari o'chib ketgan och Pushti rangda, ammo old va orqa jildi to'q sariq rangli muqova bilan qoplangan va hoshiya va naqshlar bilan bezatilgan. Ushbu nusxaning ilk 3 sahifasi qattiq shikastlangan. Har xil siyohlar bilan tushunarsiz chiziqlar torilgan. Qo'lyozmaga aloqasi bo'lmagan rasmlar va turli xildagi imzolar, yozuvlar va raqamlar mavjud. Matn sahifa o'rtasiga to'q qora siyohda, mayda harflarda yozilgan. Hech qanday jadval va hoshiyalar mavjud emas. Har bir betda poygir mavjud. 479- sahifada Mashrabga tegishli g'azallar mavjud. Har bir g'azal ikki ustunga yozilgan. Har bir g'azal qizil siyohda yozilgan sarlavha bilan ajratilgan. Qo'lyozmaning so'nggi sahifasidagi varoqning yarmi yirtilgan. Kitob orqa muqovasining ichki qismining o'rtasi yirtib olingan. Yirtib olingan joyda rasm joylashtirilgan bo'lishi ham mumkin. Ushbu qo'lyozma Qo'lyozmalar institutining

asosiy fondidan joy olgan. O'zr FA Sharqshunoslik institutining Hamid Sulaymon fondida saqlanuvchi **2745** raqamli qo'lyozma yuqori sifatli Qo'qon qog'oziga katta nastaliq xatida qora siyohda ko'chirilgan. Har bir g'azal qizil siyoh bilan yozilgan Mashrab so'zi bilan boshldi. Qo'lyozma namlik va vaqtdan juda qattiq shikastlangan. Ro'yhatning boshi yo'q. XIX asrda ko'chirilgan 72 bet. O'lchami 15x25sm. Qo'lyozma muqovasi qizil rangda. Ro'yhat boshida م ن ه و ی harflari bilan boshlangan she'rlari tushib qolgan. Har bir she'r "Mashrab" sarlavhasi bilan boshlangan. Va u sarlavha qizil siyohda yozilgan. ش va ن harflarining nuqtalari ayrim o'rinlarda tushirib qoldirilgan. Ilk sahifasi jiddiy shikastlangan. Qog'oz chetlari namlikdan mog'orlangan va 1b betining chetlari va kitobning yuqoridan o'rta qismi yirtilgan. Lekin matnga shikast yetmagan. Qo'lyozmaning har bir "b" betida poygir yozib ketilgan. Kitobning dastlabki betlarida ketma ket ikkita muxammas keltirilgan. Ular "Sunmas sadafni hech kim durdona bo'lmag'uncha" va "Iloho rahm qil men xastag'a ko'p notavondurman" deb boshlanuvchi muxammaslardir. Ilk muxammas 7 banddan iborat ikkinchisi esa 6 banddan iboratdir. She'rlar sahifa o'rtasiga katta katta harflar bilan yozilgan, shuning uchun ham kitobning zarar yetgan qismlari matnga jiddiy putur yetkazmagan. Har bir sahifaning yuqori qismi namlikdan dog'langan bo'lsa, pastki ikkala betning ham o'rtasi mog'ordan zararlangan. Qo'lyozmada matnlar hoshiyaga kiritilmagan. Hech qanday jadvallar ham yo'q. sarlavhadagi "Mashrab" so'zini yozishda ش harfini ustiga ب harfi yozilgan, ammo ش harfining nuqtalari ب harfining ustiga, ب harfining nuqtasi esa ش harfining ostiga yozib ketilgan. Bu xattotning o'ziga xos uslubidir. Ushbu qo'lyozmada keltirilgan ikkala muxammas ham Abdurashid Abdug'afurov va Jonibek Subhonlar tomonidan 2004-yilda nashrdan chiqqan devoniga kiritilmagan. Mashrab devonining so'nggi nashri bo'lgan Jaloliddin Yusupovning 2019-yilda qaytadan nashrga "Devon" da ushbu qo'lyozmada keltirilgan "Iloho rahm qil men xastag'a ko'p notavondurman" deb boshlanuvchi muxammasi kiritilgan. Ammo, "Sunmas sadafni hech kim durdona bo'lmag'uncha" deb boshlanuvchi muxammasi ushbu devondan o'rin olmagan. Ikki muxammasdan so'ng ketma ket g'azallar kela boshlagan. "Tushdi savdoyi muhabbat boshima", "Ishqing o'tida kuygoli keldim" deb boshlanuvchi g'azallari Mashrabning 2004-yilda Abdurashid Abdug'afurov va Jonibek Subhonlar tomonidan nashrga tayyorlagan devonida ham, 2019-yilda Jaloliddin Yusupov tomonidan nashrga tayyorlangan devonda ham keltirilgan. Ammo, "Toki men bechorag'a bu dardi alamdur" deb boshlanuvchi g'azali har ikkala devonda ham uchramaydi. Quyida ushbu g'azaldan qisqacha namuna keltirilgan:

تاکی من بیچارهغه بو دردو المدور
وصالینگنی تیلاب کونگلوما ان

حسرت ایچیده مونچا منگا جبر ستمدور
نه درد فلکنی منگا تقدیر قلمدور

2547/III inventor raqamida saqlanayotgan qo'lyozmada ham Mashrabning she'rlaridan namunalar keltirilgan. Ushbu qo'lyozma bayozdir. Bayozda Jomiy, Xofizlarning forsha she'rlaridan so'ng Mashrabning g'azal va muxammaslari keltirilgan. Bayozda 170-175-betlardagina Mashrab she'rlari kelgan. Matn sahifa o'rtasida ikki ustunga qiya shaklda joylashtirilgan. Sahifalardagi hoshiya va she'rlar joylashtirilgan jadvallar to'q ko'k rangda bo'lib, she'rlar matni qora siyohda nastaliq xatida yozilgan. Qo'lyozma varog'i juda yupqa. Siyoh boshqa varoqqa ham o'tgan, yozuv tagidan ko'rinib turadi. Har bir betda poygir kelgan. Dastlab ikkita g'azaldan so'ngra muxammas boshlangan. Sarlavhasidagi "Mashrab muxammasi" deb yozilgan so'zda nuqtalar tushirib qoldirilgan. Muxammasning ilk misrasidan so'nggi katak bo'sh qoldirilgan va jadvalning chap tomonidan boshlab boshqa kotib tomonidan ko'chirilgan. "Ruhi pokingni sarbasuye samo qilg'uchiman", "Meni bul arzi holimga o'shal fayzi ziyo yig'lar" deb boshlanuvchi g'azallar kiritilgan.

XULOSA. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, ushbu g'azallar Jaloliddin Yusupov nashrga tayyorlagan "Devon" tarkibida uchramaydi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yuqorida keltirilgan qo'lyozmalar tarkibidagi ayrim she'rlar XX asrdagi nashrlarga kiritilmagan va ular adabiyotshunoslar uchun yangilikdir. Yuqorida keltirilgan qo'lyozmalar tarkibida uchragan, ammo "Devon"ga kiritilmagan she'rlar Mashrab adabiy merosini yanada boyitishga yordam beradi. Qo'lyozmalarga kiritilgan she'rlarning aksariyati g'azal va muxammaslardan iboratdir. Ahamiyatlisi shundaki, qo'lyozmalar tarkibidagi she'rlar bir birini takrorlamaydi va Mashrab "Devon"ining mundarijasini tiklashga yordam beradi. Ko'rib turganimizdek, qo'lyozmalarning har biri o'zining qadimiyligi, ishonchliligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Fitrat. Tanlangan asarlar. "Ma'naviyat" T.:2000, B-206
2. Mashrab. Devon – T.: SHarq, 2019, B-400, Nashrga tayyorlovchi Jaloliddin Yusupov
3. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 13129/II
4. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 225/I
5. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 6215/II
6. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 12650/II
7. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 3985/VII
8. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Asosiy" fondi inventor raqami 2058
9. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Hamid Sulaymon" fondi inventor raqami 2745
10. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Hamid Sulaymon" fondi inventor raqami 1717/II
11. O'zR, FA Sharqshunoslik qo'lyozmalar instituti "Hamid Sulaymon" fondi inventor raqami 2547/III